

FRANS W. ZONNEVELD

KEES J. SIMON

8^e ISHRAD-SYMPOSIUM

Stilstaan bij de markante uitvinder van de CT-scanner

De achtste editie van de International Society for the History of Radiology (ISHRAD) vond plaats op 28 en 29 september 2019 in Brussel in het Militair ziekenhuis Koningin Astrid, zetel van het Belgische Museum voor Radiologie. Het symposium stond in het teken van Godfrey N. Hounsfield die honderd jaar geleden werd geboren op 28 augustus 1919.

Het symposium werd voor de tweede maal georganiseerd door René van Tiggelen en zijn assistent Renaat van den Broeck. De eerste maal was in 2012 in Gent¹. De dag voorafgaand aan het symposium, op 27 september, vond de vergadering plaats van de ISHRAD, met een uitgebreide rondleiding door het museum. Tijdens het symposium zijn twee nieuwe boeken gepresenteerd. Het eerste gaat over de vele toepassingen van de röntgenstralen². Het tweede boek gaat over twee zusters uit Ierland, dochters van de bekende fysicus G. Johnstone Stoney (1826-1911) van wie de één arts en radioloog werd in Londen en de ander medisch fysicus aldaar³. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld in de Eerste

Wereldoorlog met toepassing van radiologische technieken bij gewonden. Om een indruk hiervan te krijgen, verwijzen we naar een artikel van een van de auteurs op onze communitysite⁴.

ONTDEKKING CT-SCANNER

Na de opening door de vice-president van de Belgische Radiologische Vereniging dr. D. Henroteaux, begon het symposium met een uiteenzetting door Brigitte van Tiggelen, de nicht van René van Tiggelen, over de mede-Nobelprijswinnaar van Hounsfield, Allan MacLeod Cormack. Ze legde uit dat het twee zeer verschillende personen waren, die elkaar nauwelijks kenden, maar toch een essentiële bijdrage leverden aan de ont-

Het symposium stond in het teken van Godfrey N. Hounsfield, de uitvinder van de CT-scanner, die op 12 augustus 2004 overleed.

Wegens veel belangstelling week de organisatie uit naar het grote auditorium van het Koningin Astrid Militair Hospitaal in Brussel.

dekking van de CT-scanner. Cormack was de assertieve en extraverte academicus die theoretisch goed thuis was in de reconstructietechniek en Hounsfield de bescheiden introverte ingenieur die het klaarspeelde een klinisch bruikbaar apparaat te bouwen tegen minimale kosten. Hun gemeenschappelijke interesse was de computertechnologie. Ze verwees naar de biografie die in 2008 over hem verscheen⁵.

PERSOONLIJKHEID

Hierna heeft Liz Beckmann de persoon Godfrey Hounsfield uitgelicht in termen

Spreker Frans Zonneveld begint zijn voordracht.

Spreker Kees Vellenga neemt het woord.

van persoonlijkheid en familieachtergrond. Zij heeft destijds ook een biografie over Hounsfield geschreven^{6,7}. De naam Hounsfield komt uit de buurt van Sheffield en is oorspronkelijk een naam van een plek die later verbasterd is tot Holmsfield en Dronfield. Ze merkte ook op dat over Godfrey Hounsfield werd gesproken als zijnde *'intellectually retarded'*. Als er één kwalificatie is die niet bij hem hoort, is die het wel. Hij heeft ooit de staande klok bij z'n ouders uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, waarna de klok het gewoon weer deed. Ook kon hij motorfietsen opvoeren en hij heeft zelfs raketten gemaakt en gelanceerd. Maar hij was ook nonchalant en verstrooid. Zo vergat hij regelmatig te tanken en als hij dan ook nog geen geld bij zich had moesten zijn vrienden de benzine betalen. Een toehoorder vroeg wanneer EMI zich realiseerde wat ze eigenlijk in huis hadden met de ontdekking van Hounsfield. Het antwoord van Liz was: 'Ik weet niet of ze zich dat ooit hebben gerealiseerd, maar als dat zo is

dan pas nadat de medische waarde was aangetoond.'

18 MILJOEN FRANK

De 85-jarige Michel Collard was de eerste in België (Charleroi) die in het bezit kwam van een CT-scanner. Hij vertelde hierover in rap Frans, terwijl hij beloofd had langzaam te zullen spreken. Duidelijk in zijn betoog was wel dat hij heel veel twijfels had gehad of hij die 18 miljoen Belgische franken nou wel aan dit apparaat moest besteden. Men beweert dat hij het zesde apparaat in de wereld heeft gekregen. Dat is vreemd, want zijn apparaat was al een upgrade van de EMI Mark I; de zogenaamde CT 1007 die lange tijd in Gent heeft gestaan (Musée Guislain) maar nu naar Brussel is verhuisd.

Na dr. Collard mocht Frans Zonneveld het woord voeren. Zijn verhaal ging over de enorme technische ontwikkelingen die plaats hebben gevonden in de eerste tien jaar van de CT (1972-1982) waardoor

de neuro-scanner na tien jaar een scanner werd die perfect beelden kon maken voor de hoofd-hals radiologie (orbita en os temporale). Hierbij werd de nadruk gelegd op de verbeteringen in de spatiale resolutie en de temporele resolutie. Verder zijn de ontwikkelingen uitgelegd van de verschillende sangeometrieën en ten slotte de electron-beam CT.

Aansluitend hierop heeft Renaat van den Broeck de meer recente ontwikkelingen belicht, zoals de spiraalscan, de multislice CT, de ontwikkelingen in detector- en buis-technologie, dosisreductie (van 8 naar 1 mSv) en de problematiek van steeds groter wordende datasets (1,5 MB naar 2 GB) en de G-krachten die het gevolg zijn van de kortere scantijden tot 70 G toe bij 0,2 sec. rotatietijd.

Na de lunchpauze was het CT-gedeelte ten einde en kwamen enkele andere onderwerpen betreffende de Belgische radiologie aan de orde. Zo kregen we te horen dat de Belgische Radiologische Vereniging nu ook een historische commissie heeft gekregen, en hebben we historische overzichten voorgeschiedeld gekregen van de radiologische verenigingen in respectievelijk België (J. Pringot), Groot-Brittannië (A.K. Banerjee), Duitsland (U. Busch), Frankrijk (D. Krausé) en Nederland (C.J.L.R. Vellenga).

We mogen concluderen dat de ISHRAD, met dit symposium, op waardige wijze een markante uitvinder heeft herdacht. ■

Frans W. Zonneveld & Kees J. Simon

1. Zonneveld FW, Simon KJ. 2e ISHRAD Symposium (Gent) – 27 oktober 2012. Memorad 17(4) p15.
2. Busch U, Rosendahl W. Die Welt im Durchblick. Wunder moderner Röntgentechnik. Darmstadt, W.B.G. Theiss (2019). ISBN 978-3-8062-3995-9.
3. Thomas A, Duck F. Edith and Florence Stoney, Sisters in radiology. Berlin. Springer (2019). ISBN 978-3-030-16561-1.
4. Duck, F. (2014). Edith and Florence Stoney, x-ray pioneers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3464540>.
5. Vaughan ChL. Imaging the elephant. A biography of Allan MacLeod Cormack. London. Imperial College Press (2008). ISBN 978-1-8609-4988-3.
6. Bates S, Beckmann L, Thomas A, Waltham R. Godfrey Hounsfield: Intuitive genius of CT. British Institute of Radiology (2012). ISBN 978-0-905749-75-4.
7. Zonneveld FW. Godfrey Hounsfield: Intuitive genius of CT (Boekbespreking). Memorad 18(1) pp 56-57.